

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6856162>

УДК 340.158

Егоров С.Г., Необердина А.А.

Егоров Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д.36. E-mail: palamit@rambler.ru.

Необердина Алена Алексеевна, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д.36. E-mail: alenaneoberdina@yandex.ru.

Материально-бытовые условия жизни народных судей СССР в первые послевоенные годы: на примере народного суда Мухинского района Кировской области

Аннотация. В статье рассматривается проверка письменного заявления народной судьи Мухинского района Кировской области Кобелевой, поступившего в административный отдел Кировского обкома ВКП(б) в 1950 году. В письме приводятся жалобы судьи на тяжелые материальные условия жизни, отсутствие квартиры и прописки, элементарных бытовых удобств. Кроме этого, Кобелева описала в заявлении конфликт с директором районного пищевого комбината, следствием которого было дальнейшее ухудшение условий жизни ее семьи в районе. Административный отдел областного комитета партии отреагировал на жалобу и потребовал от районных властей принять участие в разрешении конфликтной ситуации. В статье отражены ход проверки и ее результаты, особенности взаимоотношений народной судьи и местных партийных и хозяйственных органов.

Ключевые слова: Кировская область, Мухинский район, народный судья, письменная жалоба, административный отдел, бытовые условия жизни, отсутствие жилья, прописка.

Egorov S.G., Neoberdina A.A.

Egorov Sergey Georgievich, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, st. Moskovskaya, 36. E-mail: palamit@rambler.ru.

Neoberdina Alena Alekseevna, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, st. Moskovskaya, 36. E-mail: alenaneoberdina@yandex.ru.

Material and living conditions of the people's judges of the USSR in the first post-war years: on the example of the people's court of the Mukhinsky district of the Kirov region

Abstract. The article deals with the verification of the written application of the people's judge of the Mukhinsky district of the Kirov region Kobleleva, received by the administrative department of the Kirov regional committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks in 1950. The letter cites the judge's complaints about the difficult material living conditions, the lack of an apartment and registration, and basic amenities. In addition, Kobleleva described in her statement a conflict with the director of a local food factory, which resulted in a further deterioration in the living conditions of her family in the region. The administrative department of the regional party committee responded to the complaint and demanded that the district authorities take part in resolving the conflict situation. The article reflects the course of the check and its results, the features of the relationship between the people's judge and local party and economic bodies.

Key words: Kirov region, Mukhinsky district, people's judge, written complaint, administrative department, living conditions, lack of housing, registration.

В переписке административного отдела Кировского обкома ВКП(б) за 1950 год содержится информация, связанная с рассмотрением жалобы народного судьи Мухинского района Кобелевой. Письмо было направлено на имя инструктора отдела М.А. Деминой, которая отвечала за работу с кадрами народных судей области. Материалы заявления Кобелевой отражают сложные условия жизни ее семьи в районе, которые были усугублены конфликтом с директором местного райпищекомбината Вылегжаниным. Жалоба открывалась характеристикой тяжелого положения, в котором оказалась судья (при цитировании первоисточников пунктуация, орфография и стиль сохраняются как в оригинале): «Прошу помоч и прекратить издевательство надо мной со стороны временно исполняющего директора Мухинского райпищекомбината Вылегжанина. Последний всячески притесняет лично меня и мою семью. Живу я в квартире райпищекомбината квартир в районе не имеется и вот занимая 10 квадратных метров с семьей 5 человек не имея дровеника и кладовки приходится дрова хранить на территории пищекомбината около дома и вот такой мелочный ежедневно предупреждает “уберите дрова от склада” места больше нет, чтоб сохранить дрова.

Огород который я имела прошлый год в 1949 году всего полсотки так в 1950 году приказал спяхать и засеяли сами лично в силу чего я не имею ни одного квадратного метра земли около квартиры, а ведь у меня двое детей в возрасте от 1 года 3 месяцев до 3 лет. В Мухино не имеется бани, а в райпищекомбинате имеется такая баня, что зимой тоже без бани не топят, а летом приходится топить баню так и это не разрешают мне лично только» [1, Л. 215-215 об.].

Кобелева была направлена в Мухинский район на должность народного судьи еще в ноябре 1948 года. Отсутствие жилья в райцентре заставило председателя райисполкома принять решение о размещении семьи судьи в квартире райпище-

комбината, при этом бывший директор комбината Локтин дал на это согласие [2].

Однако после смены руководства предприятия личные взаимоотношения между Кобелевой, ее мужем и новым директором стали крайне напряженными. Судья обвиняла Вылегжанина в совершении целого ряда уголовных преступлений: «Вылегжанин в марте месяце 1949 года 8 марта когда я была в роддоме набросился в конторе райпищекомбината на вечеру на моего мужа вместе с товарищем, с наганом, а чтоб никто не узнал об этом и не сообщил Вылегжанин оборвал телефон. Я не знаю чем все это вызвано, а следственные органы и мер не приняли ни каких дело не было возбуждено как на хулиганов. Я считаю что не удобно даже писать какие мелочи он применяет к моей семье всячески притесняет. Я сообщала о нем в райком исполком и прокурору, что он в райпищекомбинате занимается совместно с заведующим цехом хищением продуктов и это подтвердилось актом ревизии от апреля месяца 1950 года и вот чтоб привлечь его к уголовной ответственности его повысили за неимением директора перевели директором. Он зная о том, что я сообщаю о всех его преступлениях всячески мстит видно из его жалобы адресованной в Управление министерства юстиции.

Прокурор чтоб возбудить дело на Вылегжанина потворствует. При таких обстоятельствах нет сомнения меня как судью унижают своими мелкими притеснениями, все рабочие в райпищекомбинате знают так даже не здороваются вот как им внушил Вылегжанин. Он же является членом партии и только прикрывается партийным билетом, совершив злоупотребление, хищение, хулиганство, и все проходит меж ушей» [1, Л. 215 об.-216 об.].

Кобелева упоминает жалобу, которая была направлена Вылегжаниным в областное управление министерства юстиции РСФСР. Основанием для жалобы стал отказ судьи платить квартплату за занимаемую квартиру. Задолженность с декабря 1948 года достигла к весне 1950 года 375

рублей 80 копеек [2]. Кроме этого, муж Кобелевой некоторое время работал в райпищекombинате заведующим складом и имел задолженность перед предприятием в 430 рублей 17 копеек, по поводу которой Вылегжанин направил в народный суд исковое заявление. В суде данное дело Кобелева рассматривать не стала [2].

В конце своей жалобы судья призвала обком ВКП(б) разрешить конфликт в свою пользу: «Разными мелкими притеснениями и подрыва моего авторитета со стороны Вылегжанина безусловно работать мне не возможно. Прошу чтоб проверили мои доводы и прекратили такое издевательство нас со стороны Вылегжанина» [1, Л. 216 об.].

После получения обращения заведующий административным отделом Д. Медведев 26 июня 1950 года направил в адрес Мухинского райкома ВКП(б) отношение, в котором просил разобраться с жалобой и решить вопрос по существу. К 5 июля районные власти должны были сообщить результаты [3]. Однако райком ВКП(б) не отреагировал на данное отношение обкома и 19 июля Д. Медведеву пришлось повторно просить об ускорении разрешения жалобы [4]. Мухинский райком дал ответ только через 12 дней, 31 июля 1950 года. Секретарь райкома Дорофеев в конфликте между Кобелевой и Вылегжаниным фактически встал на сторону директора комбината. Констатируя ненормальность взаимоотношений судьи и директора, Дорофеев видел главную их причину в неуплате Кобелевой квартплаты и ее отказе от рассмотрения иска по взысканию задолженности с собственного мужа. В ответе райкома отмечалось: «Эти факты были известны РК ВКП(б) и вопрос о дебиторах райпищекombината обсуждался на бюро РК ВКП(б) в мае месяце с присутствием т. Кобелевой, где ей было предложено погасить задолженность в месячный срок.

Кроме того на имя т. Кобелевой было отношение от областного Управления министерства юстиции о погашении задолженности райпищекombинату к 1 июля

1950 года. До сих пор задолженность не погасила» [2]. Далее, Кобелева обвинялась в проживании на квартире без прописки, нарушении паспортного режима: «В настоящий период райпищекombинат требует выселения из квартиры т. Кобелевой ввиду ремонта цеха, но последняя не выезжает, мотивируя тем, что в районе нет квартир» [2].

Дорофеев также отверг обвинения Кобелевой в адрес Вылегжанина по поводу совершения различных уголовных преступлений: «Остальные претензии к райпищекombинату неосновательны и отрицаются его работниками.

В отношении того, что на ее мужа т. Кобелева вечером 8 марта 1949 года набрасывается с наганом директор райпищекombината т. Вылегжанин, факт в жалобе изложен неправильно.

Этот факт расследовался органом МВД, за неимением точных показаний свидетелей дело районным прокурором прекращено.

Далее, в части самого директора райпищекombината т. Вылегжанина, что он занимается хищением продуктов из райпищекombината, это дело расследуется в данное время районным прокурором» [2].

Помимо затягивания Мухинским райкомом ответа на запросы обкома, обращает на себя внимание обвинительный уклон сообщения в адрес судьи Кобелевой, которая сама оказывалась виновной в нарушении советских законов и неисполнении своих служебных обязанностей. При этом районные власти ни словом не упомянули, что они планируют сделать для разрешения межличностного конфликта, а также улучшения жилищных условий своей народной судьи. Подобная окраска ответа не вызвала понимания в обкоме ВКП(б).

14 августа 1950 года в Мухинский район было направлено следующее отношение: «Административный отдел ОК ВКП(б) просит Вас дать ответ по существу жалобы т. Кобелевой.

В своем письме от 31/VII 1950 года за №51 Вы просто описали факты, которые

были совершенно ясны и из жалобы т. Кобелевой.

А что решил РК ВКП(б) по существу жалобы, Вы не пишете. Еще раз просим Вас разрешить жалобу по существу и о результатах сообщить административному отделу ОК ВКП(б) к 25/VIII 1950 года.

Заведующий административным отделом ОК ВКП(б) Д. Медведев» [5].

К данному указанию районные власти отнеслись уже гораздо серьезнее. Еще за неделю до наступления крайнего срока, 18 августа, за подписью первого секретаря Мухинского райкома ВКП(б) Мамаева в обком был направлен ответ, из которого следовало, что были предприняты усилия для полного разрешения конфликта. 11 августа 1950 года бюро райкома рассмотрело жалобу Кобелевой в присутствии директора райпищекомбината Вылегжанина. Решением бюро ему было предложено принять счет у Кобелевой за ремонт квартиры, а Кобелевой погасить разницу по квартплате, а также задолженность мужа комбинату в пятидневный срок. Кроме этого, бюро районного комитета партии строго предупредило их, как коммунистов, за возникновение столь ненормальных личных взаимоотношений [6].

Данный ответ вполне удовлетворил обком ВКП(б), на ответе стоит пометка инструктора Деминой: «В дело. Жалобу

считать законченной 22/VIII 1950 года» [6].

С одной стороны, действительно, местные партийные власти предприняли меры для разрешения жалобы народной судьи. Бюро райкома потребовало в кратчайшие сроки закрыть возникшие финансовые обязательства и строго предупредило обе стороны о недопустимости продолжения конфликта. С другой стороны, райком фактически ничего не предпринял для улучшения непростых материально-бытовых и жилищных условий, в которых находилась семья Кобелевой. Женщина обращала внимание в жалобе, что на одного члена ее семьи приходится только 2 кв. метра жилой площади. В ее распоряжении не было огорода для выращивания овощей, так необходимых малолетним детям, и даже посещение бани было сопряжено с большими трудностями. Районные власти просто не обратили внимания на эти проблемы повседневной жизни судьи, не считали необходимым на них реагировать.

Содержание жалобы показывает, что уровень жизни народных судей в сельских районах Кировской области оставался в первые послевоенные годы сравнительно низким. Особенно сложной ситуация была в районах, где отсутствовал жилой фонд и была неразвита социальная и жилищно-коммунальная инфраструктура.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рукописное письмо (жалоба) народного судьи Мухинского района Кобелевой в Кировский обком ВКП(б) // Центральный государственный архив Кировской области (ЦГАКО). Ф. 1290. Оп. 22. Д. 408. Лл. 215-216 об.
2. Ответ секретаря Мухинского райкома ВКП(б) Дорофеева от 31 июля 1950 года на отношение административного отдела Кировского обкома ВКП(б) от 19 июля 1950 года // ЦГАКО. Ф. 1290. Оп. 22. Д. 408. Л. 214.
3. Отношение административного отдела Кировского обкома ВКП(б) от 26 июня 1950 года // ЦГАКО. Ф. 1290. Оп. 22. Д. 408. Л. 218.
4. Отношение административного отдела Кировского обкома ВКП(б) от 19 июля 1950 года // ЦГАКО. Ф. 1290. Оп. 22. Д. 408. Л. 217.
5. Отношение административного отдела Кировского обкома ВКП(б) от 14 августа 1950 года // ЦГАКО. Ф. 1290. Оп. 22. Д. 408. Л. 213.
6. Ответ секретаря Мухинского райкома ВКП(б) Мамаева от 18 августа 1950 года на отношение административного отдела Кировского обкома ВКП(б) от 14 августа 1950 года // ЦГАКО. Ф. 1290. Оп. 22. Д. 408. Л. 212.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Rukopisnoe pis'mo (zhaloba) narodnogo sud'i Muhinskogo rajona Kobelevoj v Kirovskij obkom VKP(b) // Central'nyj gosudarstvennyj arhiv Kirovskoj oblasti (CGAKO). F. 1290. Op. 22. D. 408. Ll. 215-216 ob.
2. Otvet sekretarja Muhinskogo rajkoma VKP(b) Dorofeeva ot 31 ijulja 1950 goda na otnoshenie administrativnogo otdela Kirovskogo obkoma VKP(b) ot 19 ijulja 1950 goda // CGAKO. F. 1290. Op. 22. D. 408. L. 214.
3. Otnoshenie administrativnogo otdela Kirovskogo obkoma VKP(b) ot 26 ijunja 1950 goda // CGAKO. F. 1290. Op. 22. D. 408. L. 218.
4. Otnoshenie administrativnogo otdela Kirovskogo obkoma VKP(b) ot 19 ijulja 1950 goda // CGAKO. F. 1290. Op. 22. D. 408. L. 217.
5. Otnoshenie administrativnogo otdela Kirovskogo obkoma VKP(b) ot 14 avgusta 1950 goda // CGAKO. F. 1290. Op. 22. D. 408. L. 213.
6. Otvet sekretarja Muhinskogo rajkoma VKP(b) Mamaeva ot 18 avgusta 1950 goda na otnoshenie administrativnogo otdela Kirovskogo obkoma VKP(b) ot 14 avgusta 1950 goda // CGAKO. F. 1290. Op. 22. D. 408. L. 212.

Поступила в редакцию 19.06.2022.
Принята к публикации 24.06.2022.

Для цитирования:

Егоров С.Г., Необердина А.А. Материально-бытовые условия жизни народных судей СССР в первые послевоенные годы: на примере народного суда Мухинского района Кировской области // Гуманитарный научный вестник. 2022. №6. С. 12-16. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/06/Egorov.pdf>